

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ИНОФОНОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Солижонова Кибирё Музаффаржон кизи,
преподаватель Кокандского ГПИ
Email: kibriyosolijonova@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается усовершенствование способности к более свободному общению на русском языке у студентов-инофонов с помощью различных средств обучения. Данная статья посвящена проблеме формирования и развития компетенции в области коммуникации при обучении русского языка как иностранному, то есть для иноязычных масс.

Ключевые слова: иностранный язык, компетентность в сфере коммуникации, развитие, цели обучения, предметное пособие, аудио- и видеозаписи, тетради для письменных работ, компьютерные программы, Интернет.

ABSTRACT

This article discusses the improvement of the ability to communicate more freely in Russian among foreign-speaking students with the help of various teaching tools. This article is devoted to the problem of formation and development of competence in the field of communication when teaching Russian as a foreign language, that is, for the foreign-speaking masses.

Keywords: foreign language, competence in communication, development, learning objectives, subject guide, audio and video recordings, notebooks for written works, computer programs, Internet.

Неотъемлемой частью в сфере социально-экономической, научно-технической и в области общей культуры является иностранный язык. Исходя из этого формируется факт, о повышенной роли изучения иностранного языка как предмет обучения.

На этапах исторического развития страны и для предстоящей информатизации узбекского вуза, сформировалось направление по усиленной коммуникации при обучении в вузах Узбекистана. Таким образом приоритетом модернизации в сфере высшего образования является преподавание

иностранного языка наряду с основными гуманитарными науками и информационными технологиями.

Овладение компетенции в области иноязычной коммуникации, то есть умение грамотно мыслить и выражаться на иностранном языке и достигать взаимопонимания с носителем данного языка, является главной целью преподавания иноязычного языка в вузах Узбекистана.

Сложным процессом является обучение общению на любом иностранном языке в конкретно представленных границах, а коммуникативная компетентность, которая рассматривается как конечный желаемый результат всего обучения, это явление представляющее собой сложный многоуровневый процесс.

М.З. Биболетова выделяет следующие компоненты [1]:

1. Речевая компетенция включает – навыки чистой речи, аудирования, правильного чтения текстов и грамотного письма учащихся.

Так для качественного достижения уже поставленных определенных целей при обучении в узбекских вузах, русского языка необходимы различные вспомогательные средства. Наиболее полезны эти средства когда преподаватель точно знает путь для их эффективного использования и понимает как достичь наилучшего результата.

Рекомендации для обязательного использования:

а) Учебное пособие, которое является основным средством информации при обучении и содержит материалы для обучения и развития всех видов активной речевой деятельности;

б) Чтение и заучивание текстов, необходимо для развития способности лучшего понимания всего прочитанного;

в) Учебники, пособия, словари, практические руководства для достижения и получения каких-либо навыков и знаний при выполнении практических занятий, самостоятельных и исследовательских работ;

г) Материалы аудио- и видеозаписи играют очень важную роль в обучении русскому языку как иностранному. Данные методы наиболее эффективно влияют на качество произношения слов в речи, также на развитие осмысления и понимания лексики изучаемого языка, и позволяют студентам слышать достоверную, хорошо поставленную и чистую речь на русском языке;

д) Компьютерные программы и собственно интернет обеспечение, также играет важную роль для плодотворности как самостоятельного так и дистанционного обучения.

2. Речевая (иным словом языковая) компетентность – это высокое качество при произношении, лексических и грамматических аспектов речи, а также четкости в графике письма и грамотного правописания .

Для наиболее эффективного развития этого навыка используются такие вспомогательные средства, как:

а) Рабочая тетрадь, которая необходима для самостоятельной, практической деятельности студентов, позволяет им наглядно овладевать орфографией современного русского языка, и осваивать лексико-грамматический материал в ходе выполнения тех или иных заданий к каждому уроку;

б) Таблицы, диаграммы, графики, раздаточные прикладные материалы, иллюстрации помогают активизировать процесс формирования и развития навыков и собственно в дальнейшем окончательно формируют их;

в) Учебник, пособие, практическое руководство;

г) Аудио и видео материалы;

д) Сам интернет и его программное обеспечение для гаджетов .

3. Социально-культурная компетенция – представляет собой определенный пакет социально-культурных знаний о странах в которых родился формировался изучаемый язык (включая поведение, этикет, традиции, жестикация и условные жесты) и навык грамотного его использования в процессе общения, а также способность самому умело представлять свою родную культуру, особенности и преимущества своей страны.

В наше время, когда слова “глобализация” и “интернационализация” вошли в регулярное употребление, стала очевидна и видна особая функция развития актуальности социально-культурного компонента в практике обучения иностранных языков.

На стадии различных этапов развития обучения иностранному языку, способы и средства чередовались, менялись и взаимозаменялись, а также модифицировались и непрерывно совершенствовались:

а) Аудио-тексты, записанные в реальных, природных условиях общения иноязычных лиц или прочитанные носителями языка;

б) Видеоматериалы, они продолжают пользоваться завидной популярностью в наше время;

в) Посещение, пребывание и бытие в стране конкретно изучаемого языка. Помогает постичь дух, колорит, особенности акцента или диалекта общества изучаемой речи. Пребывание в среде обитания и активного использования изучаемого иностранного языка наиболее благоприятно и высокоэффективно в формировании коммуникационной квалификации.

4. Компенсаторная функции для компетентности – это определенные навыки помогающие находить, получать и передавать желаемую, информацию в силу нехватки языковых средств, языкового барьера. Данная функция коммуникативной компетентности оформляется с помощью приведенных выше средств, а именно:

- а) Учебники и пособия;
- б) Интернет и программы;
- в) Посещение и пребывание в стране конкретного изучаемого языка.

5. Образовательная и когнитивная компетентность – общие и специальные образовательные навыки, методы и приемы самостоятельного изучения языков и культур, включая информационные технологии.

Посредством развития образовательной и когнитивной компетентности, включают следующее:

- а) Различные словари, где учащийся найдет объяснения слов, их сочетания с другими словами, примеры употребления;
- б) Учебник;
- в) Читатель;
- г) Компьютерное программное обеспечение и Интернет.

Очевидно, что соединение всех компонентов коммуникативной компетенции в обучении обеспечит развитие коммуникативных навыков в основных видах речевой деятельности.

Сегодня русский язык как иностранный наряду с обучением общению и повышением общей и профессиональной культуры также имеет значительную образовательную ценность. Студенты понимают роль изучения языков для международного общения в современном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности русского языка как средства обучения, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина.

Следует отметить, что основной стратегией обучения иностранным языкам провозглашен личностно-ориентированный подход, ставящий личность студента в центр образовательного процесса с учетом его способностей, возможностей, особенностей, интересов и потребностей. [2, стр. 56].

Таким образом, можно сказать, что реализация основной цели обучения русскому языку как иностранному на современном этапе развития общества на основе дифференциации и индивидуализации обучения, использования новых технологий обучения будет способствовать эффективному овладению иностранным языком, формированию компетенций. Однако для достижения

этой цели необходимо предъявлять повышенные требования к подготовке учителей, уметь работать на разных уровнях образования с учетом их специфики.

Для формирования коммуникативной компетенции нужно учитывать и интерактивную форму обучения, к которой относятся метод проблемного изложения, презентации, дискуссии, тематические исследования, групповая работа, мозговой штурм, метод критического мышления, викторины, мини-исследования, деловые игры, ролевые игры, метод опроса и другие. Примерами такого обучения могут быть следующие: обсуждение текста, метод викторины, работа с документами и источниками информации, анализ письменной работы сокурсника, метод конкретных ситуаций и т.д. В рамках использования обучающих деловых игр моделируются различные аспекты профессиональной деятельности обучаемых, обеспечивая условия комплексного применения имеющихся знаний языка, совершенствования навыков владения иностранным языком и более полного владения английским языком как средством профессионального общения и предметом изучения, в котором происходит реализация ролей и различных игровых предметов. [3]

Структура и уровни иноязычной коммуникативной компетенции студентов коррелируют с готовностью студента использовать возможности иностранного языка для профессионального самообразования [4]. Когнитивный уровень развития этой компетенции (педагогические и лингвистические знания) предполагает развитие теоретической готовности, операционный (иноязычные коммуникативные навыки) — развитие формирования технологической готовности, личностной и профессиональной (качества преподавателя и опыт практического иноязычного общения) раскрывается через профессиональную и личностную готовность студента.

Согласно Вербицкому, контекст играет важную концептуальную роль во всех процессах психики, сознания и деятельности в этом подходе. Контекст - это система внутренних и внешних условий поведения и деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание и трансформацию субъектом определенной ситуации, придавая смысл и значимость этой ситуации в целом и ее компонентам. [5]

Анализ научных исследований и опыта практической деятельности в области иноязычной подготовки студентов выявил противоречие между объективной необходимостью формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов-инофонов и отсутствием научно-педагогических основ и комплекса педагогических условий для ее формирования в системе образования.

Выявленное противоречие помогло определить проблему многих исследований: каковы формы, методы и педагогические условия формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов-инофонов как будущих учителей русского языка посредством интерактивного обучения.

В результате целый комплекс форм и методов развития коммуникативной компетентности студентов должен быть направлен на приобретение речевых навыков, позволяющих эффективно решать профессиональные (в данном случае педагогические) задачи.

Действительно, в условиях реализации международной мобильности и интеграции Узбекистана в образовательное и информационное мировое пространство является необходимостью новых способов формирования и развития языковой идентичности выпускников вузов, способных свободно ориентироваться в поликультурном образовательном пространстве и осуществлять профессионально ориентированное взаимодействие с специалистами из других стран.

В связи с этим особенно необходимо расширять круг общения будущих учителей русского языка в процессе взаимодействия со студентами и повышать качество языковой подготовки на основе развития ключевых (базовых) компетенций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Биболетова, М. З. Примерные программы среднего общего образования. Иностранные языки / М. З. Биболетова, Н. П. Грачева, Е. Н. Соколова, Н. Н. Трубанева. – М.: Просвещение, 2005. – 32 с.
2. Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 221 с.
3. Четверикова Л. И. (2004). Интерактивные формы и методы обучения английскому языку. Новые производственные технологии в обучении иностранным языкам в средней школе и колледже, 137-141.
4. Морозова, А.Л. Педагогические основы развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых факультетов педагогического вуза. Томский государственный университет. Томск, 2010.
5. Вербицкий, А. А. (2004). Компетентностный подход и теория контекстуального обучения: Материалы четвертой сессии методологического семинара 16 ноября 2004 года. Москва, М: Исследовательский центр качества подготовки кадров.